

XIVA XONLIGI VA ROSSIYA IMPERIYASI O`RTASIDAGI DIPLOMATIK ALOQALAR VA ULARNING TAVSIFI

Ahmadjonov Ahrorbek Shuhratbek o`g`li

Andijon Davlat Uinersiteti Tarix fakulteti 301- guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6669713>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xiva xonligi va Rossiya imperiyasi o`rtasidagi diplomatic aloqalar , iqtisodiy – siyosiy aloqalar shuningdek rus manbalarda keltirilgan savdo va iqtisodiy aloqalar to`g`risida ma`lumotlar yoritildi.

Kalit so`zlar: Xiva , Buxoro, Rossiya imperiyasi, Orenburg, Petr I , Florino Benevini, Duxovskiy va diplomatic aloqalar.

Xiva xonli va Rossiya imperiyasi o`rtasidagi diplomatic aloqalar haqida to`xtaladigan bo`lsak Rossiyaning eng ko`p iqtisodiy va diplomatic aloqalarni o`rnatgan hududi aynan Xiva xonligi bo`lganligini alohida ta`kidlab o`tish joizdir. Bundan tashqari, Xiva xonligi haqidagi ayrim ma`lumotlarni o`rganishda rus manbalari ham muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki ularda iqtisodiy va siyosiy munosabatlarni tahlil qilish, savdo yo`llarini o`rganish uchun qilingan harakatlar, hamda qaysi mamlakatdan qanday mollar qancha miqdorda keltirilganligi haqidagi ma`lumotlar batafsil berilgan. Rus manbalarida rus elchi va elchiliklarining hisobotlari, Buxoro, Xiva va Hind elchilari hamda savdogarlarining so`rov ma`lumotlari keltirilgan. Shuningdek, hukmdorlar hamda xonlarning bir-birlariga tortiqlari, sovg`alari haqida ham ma`lumotlar keltiriladi. Anashu ma`lumotlar orqali O`rta Osiyo xonliklarining Hindiston va Rossiya o`rtasidagi savdodagi tutgan o`rnini bilib olish mumkin. Xususan A.Jenkinson Buxoro bozorlaridagi hind savdogarlarining faoliyati haqida, ... “ular Buxoroga na oltin, na kumush, na qimmatbaho toshlar, na ziravorlar keltiradi. Men, Hindistondagi bu tovarlar ishlab chiqariladigan eksport tovarlar portugallar qo`l ostida bo`lganligi uchun, bu tovarlar bilan savdo okean orqali olib borilishini aniqladim”[3:], deb yozgan ma`lumotlarida elchining hind savdogarlariga o`z munosabatini bildirganligini ko`rishimiz mumkin.

Shuningdek, tadqiqotchilar O`rta Osiyo bilan Moskva o`rtasidagi savdoning uch xil usuli borligi haqida ma`lumotlar keltirib o`tadi. Jumladan:

- 1.“Povalnaya” deb ataluvchi oddiy savdo bo`lib, bu savdo erkin savdogarlar orqali amalga oshirilgan.
2. Shox va xonlarning tovarlari bilan savdo bo`lib, bu savdo shox va xonlarning elchilik bilan kelgan shaxsiy savdogarlari orqali amalga oshirilgan. Shox va xonlarning tovarlaridan soliq olinmagan.
3. “Lyubitelskiye pominki” deb atalib, ikki davlat shox va xonlari o`rtasidagi bojsiz tovar ayirboshlash hisoblangan .

XVIII asrda, ya'ni Petr I hukmronligi yillarida Rossiyaning O'rta Osiyoga qiziqishi kuchayadi. O'rta Osiyo Rossiyaning Sharqning savdo — iqtisodiy markazi, Rossiyadan Hindistonga boradigan asosiy yo'llardan biri ekanligi bilan o'ziga jalb qilardi. 1714 yili Petr I Sibir gubernatori knyaz Gagarindan Erketi shahrida (ya'ni Yorkend) oltin qumlar borligi xususida xabar topadi. Erketi bu davrda Jung'or xonligiga bo'ysunganligi aytiladi. Gagarin Petr I ga bu shaharni bosib olib, Yorkend yo'lidagi Yamishev ko'li bo'yida qal'a qurishni tavsiya qilgan. Yevgraf Kaydalov kundaliklarida ham bu haqda ma'lumotlar berilgan. U Rossiya savdoni to Hindistongacha rivojlantirish maqsadida qilayotgan harakatlarini va oltin qumlarni topish uchun ekspeditsiya uyushtirishini Petr I ning buyuk jonbozligi, deb hisoblagan edi.

Petr I Gagarinning xabaridan so'ng unga xat yozib, Yamishev ko'li bo'yida, iloji bo'lsa undan ham yuqorida shahar qurish, daryoda kemalar qatnashi mumkin bo'lgan joygacha suzib borib, so'ng Yorkendga borib, uni egallashni topshirgan edi. 1714 yilda Irtish daryosining yuqori oqimi bo'ylab podpolkovnik Buxgols ekspeditsiyasi uyushtiradi.

Peterburgga kelgan Xiva elchisi ham Gagarinning ma'lumotlarini tasdiqlab, Amudaryodan ham oltin olinishini aytadi. Elchi, agarda rus davlati o'zining odamlarini Xivaga jo'natsa, Xiva xoni ularga oltinni topishga yordam beradi, deb ishontirgan edi. Shundan so'ng Petr I bu xabarni muhim bilib, tezlikda ikkala joyni ham tekshirtirish uchun ekspeditsiya jo'natgan edi. Shunday qilib, Petr I har ikkala ekspeditsiya o'z maqsadiga erishmagan taqdirda ham, Hindiston uchun yo'l ochilishiga va savdodan ko'plab oltinlarni qo'lga kiritishiga ko'zi yetgan edi. O'rta Osiyo Rossiya uchun Hindistonga olib boradigan vositachi davlat bo'lib qolgan edi.

Bu kabi nuqtai nazarni sovet adabiyotida YE.V.Bunakov, P.P.Ivanov, D.M.Lebedevlar ham qo'llab quvvatlaydi. Ularning fikricha, Hindistonga kirib borish ruslar uchun natija bermagan taqdirda ham, O'rta Osiyoga boradigan yo'l ma'lum bir ma'noda nafaqat topildi, balki o'zlashtirildi ham.

1717 yil Petr I Amudaryo orqali Hindistonga boradigan yo'lni topish maqsadida Bekovich-Cherkasskiy ekspeditsiyasini O'rta Osiyoga yuboradi. Rus podshosi ekspeditsiyaga bergan ko'rsatmasida, "Xiva xonidan kema olib Kojina degan savdogarni Amudaryo orqali Hindistonga jo'natish va kema borishi mumkin bo'lgan joyga qadar suzib borish, so'ng yo'lni davom ettirib daryolar, ko'llar, suv va quruqlik yo'li, ayniqsa, suv yo'lini yozib borish, va Hindistondan shu yo'l bilan ortga qaytish, agarda Hindistondan Kaspiy dengiziga boradigan undan ham

yaxshi yo'lni eshitsu, o'sha yo'l bilan kelish va uni ham yozib borish", topshirilgan edi .

XVIII asr boshlarida Buxoroda siyosiy vaziyat juda og'ir bo'lgan. Xon hokimiyati nomigagina saqlanib qolgan edi. 1721—1725 yillarda O'rta Osiyoda bo'lgan Florio Beneveni ekspeditsiyasi bu siyosiy holatning guvohi bo'lgan . Bu ekspeditsiya Buxoro xonining rus podshosidan elchi yuborishini so'rab qilgan murojaatiga javoban jo'natilgan edi . Elchilikdan ko'zlangan asosiy maqsad, 1718 yil 13 iyuldagi "Ko'rsatma"da Buxoro xonligining ichki ahvolini to'la-to'kis o'rganish, deb belgilangan edi.

Bundan tashqari, Buxoro xonligining qo'shni Sharq davlatlari bilan savdo munosabatlarini o'rganish, hamda rus-buxoro savdo aloqalarini rivojlantirish imkoniyatlarini topish vazifasi ham o'rin olgan edi.

F.Beneveni ham o'z tadqiqotlarida Buxoroning Eron bilan aloqasiga doir ma'lumotlarni berar ekan, u 1722 yil ko'p savdo karvonlari Mashhaddan Buxoroga, Hirot va Isfahonga jo'natilganligi, lekin ularning bari turkmanlar yoki afg'onlar tomonidan talanganligini, oqibatda Balx orqali bo'ladigan savdo to'xtab qolganligi, to'rtinchi yil Kobul, Laxor va Hindiston shaharlariga karvonlar qatnamay qo'yganligini yozadi. F.Beneveni o'zining xizmatkori Minerni oltin va kumush konlarining joylashgan joyini topish va aniqlash maqsadida savdogar qiyofasida Balx va Badaxshonga jo'natadi. Uning xabariga ko'ra, u yerda ko'proq buxoro tovarlari sotilib, savdogarlar bu tovarlar uchun Badaxshon aholisidan tillo va kumush quymalari ko'rinishida haq olganlar. F.Beneveni xizmatkori Minerni Balx va Badaxshon bozorlaridagi rus tovarlari hayron qoldirgan: ular nina, oyna, qaychi, munchoqlar, suvsar, qunduz, los mo'ynalari va terisi, yashil, qizil va to'q zangori movutlar edi. Uning yozishicha, Badaxshondan Balx orqali Mashhadga oltin va kumush orilgan karvonlar bir yilda 2, 3 va hatto 4 marta borgan. Xurosonda bular oltin va kumush tangalarga aylantirilib, unga O'rta Osiyo uchun Eron mollari sotib olingan .

XVIII asrning birinchi yarmida Rossiyaning O'rta Osiyo bilan savdo aloqalari kengaya boradi. Rus savdosini O'rta Osiyo xonliklari tovarlari bilan yanada ko'proq hamda keyinchalik Turkiston va Qozoq dashti ustidan nazorat o'rnatish maqsadida Orenburg shahrining qurilishi boshlab yuboriladi. N.I.Neplyuyev, P.I.Richkov va K.M.Tevkelev rahbarligida Hindiston bilan savdoni yo'lga qo'yish maqsadida maxsus kompaniya tashkil qilinadi . Orenburg ekspeditsiyasi rahbari, mashhur rus geografi I.Kirilov Buxoroni Osiyoning savdo markazi sifatidagi ahamiyatiga yuqori baho berib, uning qo'shni Sharq davlatlari bilan aloqalardagi rolini ta'kidlab o'tgan edi .

1735 yil Kirilovning so'roviga binoan Astraxandan Ufaga hind savdogari Maravgi Barayev taklif qilingan. Savdogar Hindistondan O'rta Osiyo xonliklari orqali Astraxanga boradigan yo'l haqida ma'lumot bergan. Uning aytishicha, yaqin vaqtlargacha Eron va Buxoro orqali Rossiyaga 200 savdogar kelib savdo qilishar edi. Biroq keyingi paytlardagi Erondagi qaltis vaziyat va Buxoro yo'lida savdo karvonlarining talanishi oqibatida savdogarlar soni 80 taga qisqarib ketgan. Barayev, agarda yo'llarda xavf-xatar bo'lmaganda edi, Hindistondan Buxoro orqali Rossiyaga keluvchi savdogarlarning soni 600 kishiga yetgan bo'lishi mumkin edi, deb taxmin qilgan .

Mashhur rus geografi P.I.Richkov Buxoroning Hindiston bilan savdo aloqasida Orenburgning ahamiyatini alohida ta'kidlab o'tadi. U, butun Sharqiy Hindistonda yashayotgan xalqlar rus va boshqa g'arb tovarlarini faqat Orenburg va Buxoro orqaligina to'g'ridan-to'g'ri va arzon narxda bu qadar ko'p miqdorda va arzon narxda sotib olishi mumkin, deb ta'kidlagan edi .

Yangi Orenburg yo'nalishining ochilishi Rossiyaning O'rta Osiyo xonliklari bilan savdoni rivojlantirishiga, hamda to'g'ridan-to'g'ri rus-hind savdosini yo'lga qo'yishga imkon berdi. Orenburg orqali savdo karvonlari qatnay boshlaganligining birinchi o'n yilligidayoq ko'zlangan maqsadga erishildi. Rossiyada diplomatik topshiriqlarni bajarib yurgan buxorolik savdogar Irnazar Maksyutov O'rta Osiyo va hind parchasi, qimmatbaho toshlar va boshqa tovarlarni Orenburgga olib borgan. Shu tovarlarni Orenburgga olib kelganligi, buxorolik va hindistonlik savdogarlarni Orenburg savdosiga tortganligi sababli rus hukumati savdogar Maksyutovni bir necha marta mukofotlagan. Shunday qilib, rus elchilarining O'rta Osiyoning qo'shni davlatlar bilan diplomatik va savdo aloqalarini o'rganishdagi faoliyati, Orenburg shahrining qurilishi va undan ko'zlangan maqsad tez kunda natijasini ko'rsata boshlagan. Bu harakatlar natijasida qo'lga kiritilgan daliliy materiallar kelajakda ilmiy ishlar yozilishiga ham ijobiy asos bo'lib xizmat qilgan. Shuningdek, XIX asrning 40-yillarida Rossiyada Xiva xonligi haqida bir qator maqolalar e'lon qilina boshlaydi. Jumladan, 1840 yilda e'lon qilingan G.Gilmersenning "Xiva, v нынешнем svoem sostoyanii" maqolasida Xivaning Afg'oniston bilan savdo qilishi, hattoki, Xivada 15 afg'on oilasi yashaganligi, ular asosan savdo qilish uchun Xivaga kelishganligi, ba'zilari tabiblik bilan ham shug'ullanganligi ta'kidlangan.U makolada karvonlardan boj solig'i pul bilan olinishi va aniq soliq , soliq avval Urganchda, keyinchalik Xivada olinganligini xabar kiladi. U xonlikning qovun, tarvuz, qovoq, sariq va oq sholg'om, turup, sabzi, qand, no'xot, piyoz, turk loviyasi, bodring, kartoshka kabi ekin turlari haqida ma'lum kilib, Xivaning ho'l

mevalarga boy emasligi sababli juda qimmat bo'lganligini va uni faqat badavlat kishilar sotib olishganligini ta'kidlagan. Mayiz va jidda Mashhaddan keltirilgan va u aroq tayyorlashda ishlatilgan. Bir pud Eron mayizi 16 tanga (8 rub.) turgan. Mahalliy uzumdan kuchsiz aroq tayyorlangan va uning bir shtofi (chelakning o'ndan bir qismiga barobar keladigan vino, aroq o'lchovi va shu miqdordagi aroq, vino) 5 tanga turgan. Bir funt olma Xozaraspda taxminan 10 kop. bo'lgan, tarvuz va qovunlar arzon bo'lib, katta qovun 3 kop.dan 5 kop.gacha sotilgan. Gilmersen Xiva qo'shinlari qilich, nayza, miltiq bilan qurollanganligi, sardorlari sovut kiyganligi, sovut Erondan keltirilganligini ta'kidlagan.1840 yilda bosilib chiqqan ikinchi maqolada Xivanig ichki va tashqi savdo aloqalari to'g'risida ma'lumot berilgan. Mamlakat ichki savdosi unchalik muhim bo'lmay, unda asosan g'alla , qullar sotilganligi xabar qilingan.Mazkur maqolada Xiva butun Osiyoning savdo yo'llari kesishgan joyda joylashgan, undan Hindiston, Xitoy, Eron, umuman Sharqiy va Janubiy Osiyo mamlakatlariga boradigan yo'llar boshlanadi, deb uning geografik jihatdan qulay ekanligini e'tirof qila turib, yana Xivaning cho'l zunasida joylashganligi uchun o'zining mahsulotari bilan keng savdo qilolmaydi, deb qo'shib qo'yilgan. Xiva Rossiyaga boradigan hamma qisqa savdo yo'llari kesishgan joyda joylashgani uchun Osiyo tovarlari uchun ombor vazifasini o'taydigan joy bo'lib qolgan. Sartlar Osiyoning turli joylaridan tovarlar sotib olib, ularni Orenburg va Astraxanga yetkazib bergan va u yerda o'z tovarlarini yupqa movut, barxat, kumush, tillo, qand, igna, ustara, pichoq, yupqa bo'z, ko'zgu, qog'oz, mis, qo'rg'oshin va cho'yan , hamda boshqa Yevropa tovarlariga ayirbosh qilgan.Xiva xonligi haqidagi ma'lumotlardan biri 1843 yili «Manufaktur i trgovlya» jurnalida nashr qilingan maqola hisoblanadi. Unda yozilishicha, Rossiya, Eron, Qo'qon va Buxorodan metal buyumlar: qo'rg'oshin, iss, temir, cho'yan oladi. Xiva tovarlari tuya va kemalarda suv yo'li orqali Rossiya, Eron va Buxoroga olib borilgan.Maqolada 1837 -1838 yillardagi tillo va kumush tangalar kursining muntazam o'zgarib turishi haqida ma'lumot beriladi. Xabardan Xivada muomalada bo'lgan pullar kursi haqidagi ma'lumot ham o'rin olgan. Unda yozilishicha Xivada tillo pul zarb qilingan. 1 tillo 26-35 tanga yoki 15 rub.ga teng kelgan, 2 tanga (kumush pul) 1 abbosiy chaqaga teng kelgan, 1 abbosiy 1 rub.ga tenglashtirilgan. Demak, 1 tillo qiymat jihatidan 15 rub.ga mos kelsa, u holda 1 tanga 50 rus kop.ga to'g'ri kelgan. O'sha paytda tillo va mis narxi oshib ketgan, ammo Erondan olinadigan kumush narxi pasayib ketgan ekan, tillo 15 rub.ga ko'tarilgan.Mazkur makolada Xiva orqali Rossiya Eron va Buxoro bilan savdo qilishi va Xivadan ketadigan tuyadan bir zolotnikdan, Xivaga kirib keladigan tovarlardan esa 1/40 miqdorda soliq olinishi xabar qilingan.

Bozorlarda va savdo bo'ladigan joylarda boj solig'i olingan. Sotilgan tuya uchun xazinaga 3 rub., ot, ho'kiz va qoramol uchun 1 r., qo'ydan 50 kop. soliq olingan. G.I.Danilevskiyning «Opisaniye Xivinskogo xanstva» asaridagi ma'lumotlar orasida Xivaning Qo'qon kabi Hirot va Mashhad bilan to'g'ridan-to'g'ri savdo aloqalariga ega emasligi, vaholanki, savdo karvonlari Erondan to'g'ri Marv orqali o'tib, Xiva xonligining hyech qayerida to'xtamay to'g'ri Buxoroga o'tib ketishi qayd etilgan. U Xiva xonligi haqidagi barcha ma'lumotlarni tahlil qilib, Xiva uchun yagona va mumkin bo'lgan savdo Rossiya bilan savdodir, degan xulosaga kelgan. Xivaliklar o'zining karvonlirini rus tovarlari bilan to'ldirib Xivaga olib ketishi mumkin, deb hisoblagan. Boshqa mualliflar kabi, G.I.Danilevskiy Xivada musulmon savdogarlardan 2%, rus savdogarlaridan 5% boj solig'i olinganligini ta'kidlaydi. Masalan deydi u, 1842 yil Rossiyaga keltirilgan va olib ketilgan tovarlar 700000 rub.gacha yetgan bo'lib, boj solig'i 35000 rub.ni tashkil qilgan. 1850-54 yillarda Rossiyaga Buxorodan Orenburg va Troisk orqali 1193 r. 43 k.lik jami 60 p. 51 f., Toshkentdan Troisk orqali 21300 r.27 k.lik 1,317p. 34 f. choy keltirilgan. Demak, choy asosan Xitoydan Toshkent orqali Rossiyaga ko'prok keltirilgan ekan. 1853 yilda Xivadan Rossiyaga 160 r.s.ga 4 pud indigo keltirilgan. P.Nebolsin ma'lumotlariga ko'ra, XIX asr o'rtalarida Xiva Eron va Buxoro bilan savdo qilgan bo'lib, Erondan, deyarli birgina Mashhaddan Xivaga uzunligi 36 arshin (0,711 metr ga teng uzunlik o'lchovi), ya'ni 25 metr) va eni 11-12 vershok (4,4 sm ga barobar uzunlik o'lchovi) ya'ni 48,4-52,8 sm lik) mayda gullik va qirg'oqlari yashil yirik guldastali chit o'ramlari keltirilgan. Bunday chitlarning bir bo'lagi 1,5 tillodan 2 tillagacha sotiladi. Bu tovarlar evaziga Xiva Eronga tanga pul, rus va mahalliy charm, rus movuti, xiva ipagi, kunjut va boshqa buyumlarni chiqaradi. Xivaga Koshg'ardan Qo'qon orqali ko'k choy keltirilgan. XIX asr 70-yillarida nashr qilingan maqolada Xivaning Astrobod bilan savdo aloqalarida yovmud turkman qabilasi faol ishtirok etgan bo'lsa, cho'l orqali Mashhad Buxoro savdosida esa tekke turkman qabilalari qatnashganligi hikoya qilinadi. Cho'l xududlaridan Xivaga va u yerdan Buxoroga asosan qullar, otlar, tuyalar, qo'ylar, gilamlar, kiygiz va mayda qaqir-ququrlar olib borilgan. Qullar fakat pulga sotilgan, kolganlari esa ayirbosh qilingan. Xiva va Buxorodan g'alla, qo'ziterisi, rus metal buyumlari va ip gazlamalar turkman qabilalariga chiqarilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sadullayev A, Kostetiskiy V, Norqulov N O'zbekiston tarixi. T.: "O'qituvchi", 1999-yil.
2. A, Aminov B, Mavlonov O', Norqulov N O'zbekiston tarixi: davlat va jamiyat taraqqiyoti.- T.: 2000

3. 3.Usmonov.Q, Sodiqov.M, Burxonov.S O'zbekiston tarixi. T.: "Iqtisod-Moliya". 2006-yil
4. 4.Shamsuddinov R, Karimov Sh Vatan tarixi II.- T.: "O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat va jamiyat qurilish akademiyasi", 2009-yil.
5. 5.ziyouz.com kutubxona manzili
6. 6.[https:// hozir.org](https://hozir.org)

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

